

Die Penny-Shaped-Crack-Prüfmethode zur Beurteilung der Stabilität von Rissen im Massenbeton von Betonsperren

J. R. Skumautz¹

¹ Disaster Management Resarch Society, Anton-Tuder-Straße 20, A-9500 Villach, AUSTRIA

E-Mail: josef.skumautz@gmx.at

Kurzfassung

Die anwendungsorientierte PSC-Testmethode erlaubt mit geringem technologischen Aufwand mittels druck- und verformungsgesteuerter Versuchsdurchführung die Ermittlung von kritischen Spannungsintensitäten (Bruchzähigkeiten für Rissöffnungsart I). Dabei wird ein zylindrischer Betonprobekörper mit einer zentrisch innenliegenden, ebenen und kreisförmigen Scheibe (Starterrisskerbe) durch Innendruck belastet. Dabei kann die vor der Risspitze im Ligament sich bildende Bruchprozesszone (FPZ) im PSC-Nassversuch mit Wasserdruck beaufschlagt werden. Alternativ dazu können mittels PSC-Trockenversuchen, also ohne Wasserdruck in der FPZ, die größeren Werte für Bruchzähigkeiten ermittelt werden. Diese Bruchkennwerte ermöglichen die Beurteilung des Widerstandes gegen instabiles Risswachstum bei wasserseitig und luftseitig belasteten Rissen im Bauwerk. Auch für Injektionsarbeiten sind so vorteilhafte Druckbegrenzungen ermittelbar. Die charakteristischen Probenmassen zwischen 271 kg und 1410 kg sind im Hinblick auf das verwendete Größtkorn von bis zu 63 mm noch relativ moderat. Die untersuchten Proben brechen erwartungsgemäß in der Regel nach dem Erreichen des maximalen Innendruckes instabil, ein Entfestigungsverhalten bzw. eine für den gesamten Bruchvorgang charakteristische spezifische Bruchenergie G_F kann daher aus dem Versuchsergebnis nicht bestimmt werden. Unter Annahme rein linear elastischen Materialverhaltens (LEBM) kann nach der Irwin'schen Ähnlichkeitsbeziehung aus der ermittelten Bruchzähigkeit K_{IC} eine kritische Energiefreisetzungsrate G_C (Irwin'sche Rissausbreitungskraft) bestimmt werden. Eine bedarfsorientierte baupraktische Anwendung dieser innovativen betonbruchmechanischen PSC-Materialprüfmethode im Verbund mit der interessierten Science Community ist möglich.

Einleitung

Beton neigt notorisch zum Reißen. Baustoffe merken sich i.A. und i.S. wie Menschen und Elefanten wie sie „behandelt“ (erzeugt, eingebaut und nachbehandelt) wurden. Es gibt keine fehlerfreien Bauwerke. Diese natürlichen Fakten erklären die erkannte Notwendigkeit der Anwendung der Bruchmechanik auch im massiven Betonsperrenbau.

Die innovative, anwendungsorientierte und zerstörende Penny-Shaped-Crack-Prüfmethode zur naturnahen Bestimmung bruchmechanischer Materialkennwerte von Massenbeton im Betonlabor und/oder auf der Baustelle wurde in Kooperation mit österreichischen Fachleuten der TU Wien (Linsbauer, Tschegg) und der TU Graz (Geymayer, Stoisser, Skumautz) hinsichtlich Machbarkeit und Brauchbarkeit im Zeitraum von 1993 bis 2006 theoretisch und experimentell untersucht [1].

Brühwiller und Saouma haben 1995 in [2, 3] ihre experimentellen Forschungserkenntnisse über den Einfluss von hydrostatischem Druck in der Bruchprozesszone (fracture process zone, FPZ, Abbildung 1) und auf die Brucheigenschaften von Beton unter Verwendung einer modifizierten Keilspaltversuchsmethode publiziert. Demnach hat der Wasserdruck in der FPZ einen

maßgeblichen materialtechnologischen Einfluss. Er verringert nämlich die Werte für die Bruchzähigkeiten, der Risswachstumswiderstand wird dadurch verringert. Für den im Betonsperrenbau verwendeten Massenbeton mit Größtkorndimensionen bis zu 180 mm ergibt sich für die Ermittlung der bruchmechanischen Kennwerte das prüftechnische Problem sehr große Proben verwenden zu müssen, um so den Größeneinfluss weitestgehend auszuschalten. Diese großen Probenabmessungen bedingen aber wiederum sehr steife große und auch kostenintensive Prüfmaschinen in der Anschaffung. Mit den bisher herkömmlichen und gekerbten Balkenversuchen (z.B. 3PB) sind zur Aufbringung der notwendigen Kräfte und Verformungen große steife Prüfmaschinen - Steifigkeit ist als prüftechnisches Stabilitätskriterium besonders wichtig bei verformungsgesteuerten Testungen, insbesondere zur Ermittlung der kritischen Bruchenergie - erforderlich. Die diesbezüglich vorteilhafteren „kleineren“ Keilspaltversuche (WST) ermöglichen wie die vorgenannten 3PB-Testungsmethoden nur adäquate Prüfergebnisse ohne Wasserdruck in der FPZ. Aufgrund der vorgenannten Erkenntnisse wurde zur Beurteilung der Stabilität von Rissen in Massenbeton auf Basis der langjährigen Erfahrungen des Grazer Betontechnologen und Materialprüfers Geymayer und eines konstruktiv kritischen Literaturstudiums die innovative, anwendungsorientierte und zerstörende Penny-Shaped-Crack-Prüfmethode im Betonlabor der TVFA der TU Graz experimentell entwickelt (Abbildung 2).

Abbildung 1: Kohäsives Kantenrissmodells mit Bruchprozesszone (FPZ) in Beton [4]

Die Penny-Shaped-Crack-Prüfmethode für Beton

Ausgehend von einem vertieften Literaturstudium wurde aufgrund bekannter Werte für Bruchzähigkeiten, den damit erforderlichen Kraft- bzw. Weggrößen und Probengrößen der Versuchsstand (Beispiel Abbildung 2) für die Penny-Shaped-Crack-Prüfmethode (kurz PSC geschrieben) im Rahmen einer Vorbemessung ermittelt. Dabei musste mit dem geringstmöglichen Aufwand und mit den vorhandenen Ressourcen (Laboranten, Werkzeuge, Gerätschaft, Arbeitsvertragsdauer und Geldmittel) im Labor ein maximaler Forschungsertrag erzielt werden. Das war die organisatorische Forschungsprämisse dieser eigenfinanzierten, experimentellen und ergebnisoffenen Baulaborforschungsarbeit.

Der PSC ist eine zylinderförmige Betonprobe. Es wurden zwei Probenkörperdimensionen ausprobiert, einmal mit einem Durchmesser von 60 cm und einer Höhe von 40 cm (Bautyp A) bzw. auch mit einem Durchmesser von 110 cm und einer Höhe von 60 cm (Bautyp B). Immer auf halber Zylinderhöhe befindet sich als Starterriss (übliche Risssimulation) ein kreisförmiger flächenhafter Innenfehler mit zentrischer Druckzuleitungsführung von oben oder von unten. Dieser Starterriss ist im Nassversuch ein Blech mit einer überstehenden Klebefolie (scharfe Rissspitze mit 0,1 mm Stärke) auf einer Seite, oder im Trockenversuch als geschlossenes dichtes Druckkissen mit überstehender Klebefolie auf einer Seite, gleich wie zuvor konzipiert (Starterrisstyp 1 bis 7). Die Versuchsdurchführungen sind entweder verformungsgesteuert (D-Prüfmethode) oder kraft- bzw. druckgesteuert (P-Prüfmethode) möglich.

Abbildung 2a: D-Prüfmethode mit einem Probenkörperbautyp A im Nassversuch [1]

Abbildung 2b: D-Prüfmethode mit einem Probenkörperbautyp B im Trockenversuch [1]

Die bekannten geometrischen Anlageverhältnisse (Starterrissgröße, Probengröße) und mechanischen (kritischen) Druckkraftgrößen werden in das sogenannte „Auswertemodul“ (Formel für K_I in Abbildung 3) zur Berechnung der Bruchzähigkeit eingesetzt. Dabei ist auf die physikalischen Einheiten zu achten, denn diese bestimmen unmittelbar die Einheit und die

Größenordnung der Werte für die so versuchstechnisch ermittelten Bruchzähigkeiten (kritische Spannungsintensitätsfaktoren K_{IC}). Diese gehören zur Kategorie der Festigkeitswerte von Materialien bzw. Baustoffen und dienen in Verbindung mit der kritischen Bruchenergiefreisetzungsrates zur Stabilitätsbeurteilung von bereits vorhandenen Rissen. Dabei muss der Materialwiderstand in der Ausführung immer größer sein als die tatsächlich vorhandenen Spannungsintensitätsfaktoren. Die kritischen Bruchenergiewerte benötigt man in FEM-Analysen für Rissverlaufsanalysen.

Gleichmäßige Druckwirkung im PSC

$$K_I = \frac{2}{\sqrt{a\pi}} \cdot \int_{\text{Untergrenze}}^{\text{Obergrenze}} \frac{r \cdot p(r)}{\sqrt{a^2 - r^2}} \cdot dr \quad \text{SIF für den symmetrischen Einwirkungsfal} \quad [10 \text{ S5}]$$

$$0 \leq r \leq a$$

r Laufvariable in der PSC-Ebene, rotationsymmetrisches Spannungsproblem linearisiert

$$K_I = \frac{2}{\pi} \cdot P \cdot \sqrt{a\pi} \cdot Y_I \cdot \Sigma_I \quad \text{SIF für den PSC finite body, LEBM}$$

Y_I Geometriefunktion für den PSC, zentrisch innenliegend in einem zylindrischen Probekörper, parallel zu den Deckflächen, horizontal und normal zur Längsachse des Zylinders. Dimension [1].

Σ_I Spannungsverteilungsbeiwert, eine Funktion der Form der sym. Innendruckverteilung „p“ im PSC. Dimension [1].

$$\Sigma_I = 1,00$$

Abbildung 3: Beispiel LEBM-Auswertemodul für gleichmäßige Druckverteilung im PSC [1]

K_I als Spannungsintensitätsfaktor (SIF) hat immer die physikalische Einheit [Kraft/Länge^{+3/2}].

In Abbildung 4 sind beispielhaft die typischen Druck-Volumendiagramme nach dem Trockenversuch und Nassversuch ersichtlich.

Abbildung 4: Druck-Volumen-Diagramme nach dem Nassversuch (Typ 1) und nach dem Trockenversuch (Typ 2) [1]

Zusammenfassung

Die umfangreichen Details der gesamten vielfältigen PSC-Versuchsdurchführungen [1 Seite 99 – 172] und die Ergebnisse der gesamten bisherigen PSC-Forschung samt deren Beurteilungen [1 Seite 149 – 171] von insgesamt 46 brauchbaren Testungen (Variationen im Versuchsaufbau und der Kraft- bzw. Weg-Einwirkungstypen, prüftechnische Stabilitätsanalyse) und vielen Fehlversuchen sind in [1] mit Text und Datenträger mit allen zugehörigen Forschungs- und

Technischen Berichten ersichtlich.

Es wurden in dieser diffizilen und komplexen experimentellen PSC-Entwicklungsarbeit der Einfluss verschiedener Details der Versuchsanordnung und verschiedene Auswertungsverfahren untersucht, um eine Optimierung erreichen zu können. Die Vorteile des Prüfverfahrens werden im relativ geringen Geräteaufwand, in der langen kreisringförmigen Rissprozesszone und der vergleichsweise einfachen Herstellung und Prüfung großer Bruchmechanikproben gesehen.

Die charakteristischen Probenmassen zwischen 271 kg und 1410 kg sind im Hinblick auf das verwendete Größtkorn von bis zu 63 mm noch relativ moderat. Die untersuchten Proben brechen erwartungsgemäß in der Regel nach dem Erreichen des maximalen Innendruckes instabil, ein Entfestigungsverhalten bzw. eine für den gesamten Bruchvorgang charakteristische spezifische Bruchenergie G_F [Kraft/Länge] kann daher aus dem Versuchsergebnis nicht bestimmt werden. Unter Annahme rein linear elastischen Materialverhaltens (LEBM) kann nach der Irwin'schen Ähnlichkeitsbeziehung aus der ermittelten Bruchzähigkeit K_{IC} eine kritische Energiefreisetzungsrate G_C [Kraft/Länge] (Irwin'sche Rissausbreitungskraft) bestimmt werden.

Die primäre Anwendung der PSC-Prüfmethode erfolgt im konstruktiven Wasserbau. Zur quantitativen Stabilitätsuntersuchung von gerissenen, unbewehrten Massenbetonbauten (Staumauern) geeignet, liefert diese jene bruchmechanischen Werkstoffkennwerte, mit denen geeignete Betonrezepturen entwickelt werden können. Im Rahmen der Planung, Berechnung, Ausführung und Überwachung von Betonsperren (Neuerrichtungen, Adaptierungen, Erhaltung und Instandsetzung von Bestandsbauten) und Injektionen der mit Rissen und Arbeitsfugen geschädigten Bauwerke, ermöglichen solche Kennwerte naturnahe Tragwerksanalysen.

Als vormaliger wissenschaftlicher PSC-Projektleiter empfehle ich eine bedarfsorientiert fortgesetzte baupraktische Anwendung dieser innovativen betonbruchmechanischen PSC-Materialprüfmethode für Massenbeton im Verbund mit der interessierten Science Community in den Fachbereichen Wasserbau, Materialprüfung, Betontechnologie und Injektionstechnik.

Quellenverzeichnis

- [1] Skumautz J.R. (2006): Beurteilung der Stabilität von Rissen in Massenbeton – Materialprüfmethode mittels Verwendung des Penny-Shaped-Crack. Dissertation. TU Wien.
- [2] Brühwiller E., Saouma V.E. (1995): Water Fracture Interaction In Concrete – Part I: Fracture Properties. In: ACI Materials Journal, No. 3, pp. 296-303.
- [3] Brühwiller E., Saouma V.E. (1995): Water Fracture Interaction In Concrete – Part II: Hydrostatic Pressure In Cracks. In: ACI Materials Journal, No. 4, pp. 383-390.
- [4] Karihaloo B.L., Nallathambi P. (1989): An improved effective crack model for the determination of fracture toughness of concrete. In: Cement and Concrete Research, Vol. 19, pp. 603-610.